

ОРТТИРИЛГАН ИРСИЯТГА БОҒЛИҚ НЕЙРОСЕНСОР ЭШИТИШ ПАСАЙИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР

Давронова Гулрух Бахтиёрвна

Самарканд Давлат Тиббиёт Университети PhD, ассистенти

E-mail: davronova.gulrux@mail.ru

Холбоев Фарход Шавкат угли

Холикулов Исомиддин Лапас угли

Мухаммаджонов Азизжон Баходир угли

Самандаров Даврон

Самарканд Давлат Тиббиёт Университети клиник ординаторлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8080647>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-June 2023 yil

Ma'qullandi: 23-June 2023 yil

Nashr qilindi: 26-June 2023 yil

KEY WORDS

Нейросенсор эшитиш
пасайиши, молекуляр-
генетик усуллар,
орттирилган митохондриал
мутация, анъанавий даво,
цитофлавин.

ABSTRACT

A1555 G митохондриал генининг мутацияси бўлмаган тақдирда эшитиш бўсағасининг барқарорлигини таъминлаш учун профилактика мақсадиди цитофлавиндан фойдаланиш сенсоневрал эшитиш пасайиши бўлган беморларни даволашда самаралидир, унинг мавжудлиги эшитиш йўқолиши ривожланишида омил бўлиб, келажакда кохлеар имплантация режаси билан электроакустик тузатишни талаб этади. Анъанавий усулда даволанган гуруҳда статистик жиҳатдан муҳим ўзгаришлар топилмади, аммо шуни эътиборга олиш керакки монотерапия ҳам иқтисодий нуқтаи назардан, ҳам тиббий нуқтаи назардан афзалроқдир. Бир неча дориларни қўллаш қиммат ва вақт талаб қиладиган жараён бўлиб, ҳар доим ҳам ижобий натижага олиб келмайди. Тадқиқот натижасида цитофлавин билан комплекс даволаш мия қон айланишини ва коронар қон оқшининг яхшиланишига олиб келади, марказий асаб тизимидаги метаболик жараёнларни фаоллаштиради ва асосий гуруҳдаги беморларда неврологик симптомларни назорат гуруҳидаги беморлари билан таққослаганда 2-3 баровар кўпайганлиги аниқланди.

Мавзунинг долзарблиги: Бугунги кунда нейросенсор эшитиш пасайиши (НСЭП) кўпайиб бориши шароитида тиббий муаммо билан бир қаторда ижтимоий муаммога ҳам айланиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти статистик маълумотларига кўра, 4-7% аҳоли эшитиш фаолияти пасайишидан азият чекади (катталар – 1000 тага 17,6, болалар – 1000 тага 1,2 тўғри

келади) [2]. НСЭП омилларининг кўплиги ўз ичига организм билан боғлиқ ички сабабларни (ирсий, мутациялар), инсон яшаш тарзининг тажовузкорона шароитлари билан боғлиқ ташқи сабабларни (ишлаб чиқариш шовқини) ва дунёда касалланишнинг умумий ўсишини ҳам (ототоксик дори воситалари қўлланилади) мужассам этади [6,9].

Ҳозирги вақтда НСЭПнинг шаклланишида генетик омилларга муҳим ўрин ажратилган, бунда кўпинча НСЭПнинг сабаби бўлиб коннексин 26 (Cx26) ни – яъни ички қулоқнинг хужайралари орасида тўлақонли ионли алмашинувни таъминловчи трансмембранали оқсилни кодловчи GJB2 генидаги (gap junction (32) мутациялар ҳисобланади [8,10].

Аммо, охириги йилларда, туғма ва орттирилган нейросенсор эшитиш пасайиши билан боғлиқ бўлган ва аминокликозидлар қабули туфайли юзага келувчи 12SrRNA ва tRNASer(UCN) мтДНК генлари мутациясининг ҳиссаси илгаригидан кўра юқорироқ баҳоланмоқда [7].

Ҳозирги вақтда туғма НСЭП нинг генетик мутацияларини аниқлаш, ўз вақтида ташхис қўйиш ва даволашнинг самарали алгоритмини яратиш мақсадида бир қатор устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда, жумладан: НСЭП диагностик мезонларини аниқлаш, унинг асоратларини даволашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш, НСЭПда турли хил мутахасисликдаги шифокорлар ўзаро боғлиқлик ҳамда кетма-кетликда ишлаш дастурини такомиллаштириш, касалликни ташхислаш ва унинг башоратини аниқлаш, улар асосида НСЭП беморлар учун эрта ташхис усулини ва асоратларни ривожланишини олдини олиш учун патогенетик асосланган даволаш усулларини ишлаб чиқишдан иборат [1,3,4,5].

Шундай қилиб, орттирилган НСЭП нинг этиопатогенетик омиллари ва клиник хусусиятлари етарлича ўрганилган, аммо анамнездан ототоксик препаратлар олган ОНСЭП бўлган беморларда молекуляр – генетик тадқиқотлар ўтказилмаган. Юқоридаги барча омиллар тадқиқотни ўтказиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқотнинг мақсади орттирилган нейросенсор эшитиш пасайиши мавжуд беморларни олиб бориш услуби ва реабилитациясини мукобиллаштириш учун эрта ташхислаш, патогенетик асосланган киёсий даво ва касалликнинг башоратини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот усуллари: 2014-2019 йиллар давомида Самарқанд вилоят БКТТМ ва СамМИ 1-сон клиникасининг ЛОР бўлимида анамнездан ототоксик дори препаратлари олган бир томонлама ёки икки томонлама эшитиш пастлиги бўйича даволанган 89 нафар бемор тиббий кўриқдан ўтказилди. Улардан 32 нафарини 12 ёшдан 18 ёшгача ва 57 нафарини 18 ёшдан 45 ёшгача бўлган беморлар ташкил қилди.

Даволаш режасига асосан беморлар гуруҳларга ажратилди: ўткир нейросенсор эшитиш пасайиши (ЎНСЭП) ва сурункали нейросенсор эшитиш пасайиши (СНСЭП), ҳар бир гуруҳ тадқиқот ва таққосий гуруҳларга бўлинди. ЎНСЭП беморларга ГКС стандарт пульс терапия суткада ≥ 250 мг дозада 5 кун давомида – хусусан катталар тана вазнига 2 мг/кг, ҳисоб преднизолонга олиб борилди. Нейропротектор (антигипоксанти ва антиоксиданти) сифатида Цитофлавин - 10 – 20 мл (0,15 мл/кг) ҳисобидан в/ига томчилаб, 0,9 %ли натрий хлор эритмаларида суткасига икки марта, 10 кун курс билан юборилди. СНСЭП беморларга электроакустик коррекция ва Цитофлавин комбинирланган воситаси ишлатилди.

Барча беморларда тонал бўсағали аудиометрия, тимпанометрия, акустик рефлекс натижалари асосида эшитиш функциясини баҳолаш ўтказилди. ЎНСЭП беморлар гуруҳида хавф омилларининг эҳтимолий таъсири натижасида оксиген стресси мавжудлигини аниқлаш учун биокимёвий тадқиқотлар ўтказилди. Аудиологик тадқиқот натижасида, ЎНСЭП беморларнинг барчасида кузатиладиган суякли-ҳаволи интервалнинг мавжудлиги 15 дБ дан 30 дБ гача нутқли зоналарда аниқланди, бунда катта узилиш 500 Гц частотада кузатилди. Акустик рефлексни ўлчаш натижасида, кўпгина тадқиқотларда акустик рефлекснинг йўқлиги аниқланди, бунда 11 ҳолатда акустик рефлекс паст частоталарда, эгри чизиқнинг паст амплитудаси билан намоён бўлди. Импедансометрияда ЎНСЭП акустик рефлекснинг йўқлиги ёки паст кўрсаткичларини кўрсатди.

ЎНСЭП билан оғриган 63 нафар беморларда текшириш вақтида икки турдаги - эшитишнинг пасайиши ва қулоқларда шовқин кузатилди, бунда болалар гуруҳида беморлар шовқинни инкор этишди. Катталар гуруҳи орасида қулоқлардаги шовқинга 12 нафар (38,7%) беморлар шикоят қилди, бунда шовқин характери кучлидан тортиб сезилмас даражагача бўлган, ВАШ нинг 10 балли шкаласи бўйича беморлар қулоқлардаги шовқинни 3 баллдан 7 баллгача деб баҳоланди, бунда кўпчилик ҳолатда кучли ўрнашиб қолган шовқин икки томонлама зарарланишларда кузатилди. Аудиометрик тадқиқотларда 114 та текширилган қулоқлардан 35 ҳолатида эшитишнинг частотали диапазонининг қисқаришини, 11 ҳолатида ҳаволи эгри чизиқнинг 4000 Гц да узилишини, 18 ҳолатида 8000 Гц частотада узилишини аниқланди. Суякли эгри чизиқнинг узилиши ҳаволи эгри чизиққа нисбатан кўпроқ қайд этилди, кўпинча 4000 Гц да кузатилди.

ЎНСЭП ривожланишида хавф омилларининг таъсири мавжудлигини аниқлаш бўйича биокимёвий тадқиқотлар ўтказилди. ЎНСЭП беморларда биокимёвий тадқиқотларнинг натижалари эритроцитлар мембранасида NO –синтазали механизмни баҳолаш имконини берди. Касалликнинг ўткир даврида эритроцитлар мембранасида NO-синтазали тизимда бир йўналишли бузилишлар кузатилди. NO- асосий метаболитлар йиғиндиси (NO₂ ва NO₃) назорат гуруҳидаги беморлардан 155,6% га (P <0,001) ошди, эритроцитлар мембранасида НР фаоллиги эса 76,3% га (P <0,001) ошди. Эритроцитлар мембранасида НД фаоллиги 29,9% га (P <0,05) пасайди - шундай қилиб, НД фаоллиги ушбу вақт ичида, яъни касалликнинг бошида (биринчи ҳафтада) тадқиқот гуруҳидаги беморларда пасайди. Эритроцитлар мембранасида СОД ва КТ ферментлари фаоллигининг пасайиши глутатион тизимининг фаолланиши билан компенсацияланди. Кислороднинг супероксидли аниони (O₂⁻) даражасини бошқаришда, мембранали тузилмаларда унинг тўпланиши юқори токсикликка эга ONOO⁻ бирикмаси ҳосил бўлди. ЎНСЭП ишемия/яллиғланишнинг фаол даврида эритроцитлар мембранасида ONOO⁻ даражаси назорат даражасидан 26,7% га (P<0,01) ошди.

1-расм. ЎНСЭП беморларда эритроцитларда NO миқдорининг (%-да), ҳамда ONOO ва HP фаоллигининг ўзгариши

Биохимияда АОТ дисбалансига олиб келган ортиқча NO⁻ ва O₂-стимуляцияси ҳамда эритроцитлар мембранасида ONOO⁻ миқдорининг хаддан зиёд кўпайиб кетиши кузатилди. Бу ҳолат назорат гуруҳидага беморларга нисбатан 26,7% га кўпроқ кузатилиб интоксикация мавжудлиги ва унинг эшитиш аъзосига ноҳўя таъсири ҳақида далолат беради.

Шунингдек ўткир ва сурункали НСЭП ривожланишида митохондриял мутацион омилларнинг таъсирини аниқлаш учун генетик тадқиқотларга ушбу бўлимда алоҳида ўрин берилган. Молекуляр генетик тадқиқот ўтказилган 60 та беморнинг 4 тасида (6,6%) митохондриял ДНКда 12S рРНК генида А1555G мутацияси аниқланди, бу эса ушбу беморларда ирсиятга боғлиқ равишда эшитиш пасайиши ривожланганидан далолат беради. Шунингдек бу беморларда 12S рРНК генида А1555G мутацияси аниқлангандан кейин қариндошлари қўшимча равишда текширилди ва улар орасида 28 та беморда А1555G гетероплазмияси борлиги исботланди. Отоксик дори воситалари сабабли келиб чиққан ОНСЭП беморнинг 19 тасида А1555G нинг гетероплазмияси, улардан 4 тасида А1555G мутацияси аниқланди, бу 21% ни ташкил қилди.

Таққослаш гуруҳида 18 та қулоқ бўйича натижалар таҳлилида қуйидаги ўзгаришлар аниқланди: даволашдан олдин эшитиш анализаторининг зарарланиши билан – 2-даражали – 11,1%, 3-даражали – 50%, 4-даражали – 38,9% бўлган, стандарт даводан кейин эшитиш анализаторининг зарарланиш оғирлиги эшитиш пасайишининг қуйидаги даражаси билан белгиланди – 2-даражали – 22,2%, 3-даражали – 61,1%, 4-даражали 16,7%. НСЭПнинг оғир даражаси (4-даражаси) 2,4 марта камайди, шу билан бирга 3-даражали зарарланиш (ўрта оғирлик) билан беморлар сони 1,2 мартага ва енгил даражаси 2 мартаба ошган – бу эшитишни 20-30дБ дан 40дБ гача яхшиланганлигидан далолат беради. Эшитишнинг 4-даражадан 3-даражага

яхшиланиши кейинчалик эшитишни электроакустик коррекциялаш ва ижтимоий самарали эшитишни сақлаб қолиш ва нутқнинг йўқолишини олдини олиш имконини беради. Эшитиш даражасининг 40 дБ гача ошиши эса эшитиш анализаторининг имкониятларини аслида нормал кўрсаткичларгача сақлайди.

Тавсия этилган олиб бориш комплекси асосида даволанган беморлардан иборат тадқиқот гуруҳида даволашнинг таҳлили 17 та қулоқлар бўйича аниқланган: эшитиш анализаторининг даволашдан олдин қуйидаги зарарланиши аниқланган эди – 2-даражали - 5,9%, 3-даражали– 70,6%, 4-даражали - 23,5%, стандарт даводан кейин эшитиш анализаторининг зарарланиш оғирлиги эшитиш пасайишининг қуйидаги даражаси билан белгиланди–1-даражали – 58,8%, 2-даражали – 29,4%, 3-даражали – 11,7%, 4-даражали – қайд этилмади. НСЭП нинг оғир даражаси (4-даражаси) билан беморлар қайд этилмаган, бунда зарарланишнинг 3-даражаси (ўрта оғирлик) билан беморлар 6 марта камайди, 2-даражали беморлар сони 4,9 мартага ошди ва биринчи даражали беморлар пайдо бўлиб, улар мазкур гуруҳдаги барча беморларнинг 50%дан зиёдини ташкил этди (1,2- жадвал).

1-жадвал.

ЎНСЭП билан оғриган беморларни даволанишга қадар эшитиш қобилиятининг пасайиши даражасига қараб тадқиқот гуруҳида тақсимланиши (тадқиқот гуруҳи n=12)

Зарарланиш томони	Икки томонлама зарарланиш n=6		Бир томонлама зарарланиш n=6		Ҳаммаси		P
	AD n=6	AS n=6	AD n=2	AS n=4	n	%	
2 даража	-	2	-	-	2	11,1	>0,05
3 даража	3	2	2	2	9	50	>0,05
4 даража	3	2	-	2	7	38,9	>0,05
ҳаммаси	6	6	2	4	18	100	>0,05

2-жадвал.

ЎНСЭП билан оғриган беморларни даволанишга қадар эшитиш қобилиятининг пасайиши даражасига қараб қиёсий гуруҳда тақсимланиши (қиёсий гуруҳ n=14)

Зарарланиш томони	Икки томонлама зарарланиш n=6		Бир томонлама зарарланиш n=6		Ҳаммаси		P
	AD n=3	AS n=3	AD n=4	AS n=7	n	%	
2 даража	1	-	-	-	1	5,9	>0,05
3 даража	-	3	4	5	12	70,6	>0,05

4 даража	2	-	-	2	4	23,5	>0,05
ҳаммаси	3	3	4	7	17	100	>0,05

Шундай қилиб, эшитишнинг яхшланиши қиёсий гуруҳда 11,1% га, тадқиқот гуруҳида 72,4% га ошган, бу эса ЎНСЭП беморларни мазкур даволаш-ташхисотли олиб бориш комплексининг етарли даражада юқори самарадорлиги ҳақида далолат беради, бу ҳолат беморларнинг реабилитацияси бўйича тадбирларни қўллашни талаб этмайди, балки фақатгина эшитишни пасайишининг профилактикаси, ҳаёти давомида диспансеризациядан ўтиши ва кузатиш лозимлигини талаб этади.

Аудиометрия маълумотлари акустик рефлексни рўйхатдан ўтказиш вақтида олинган маълумотлар билан тасдиқланган. Шундай қилиб, даволашдан сўнг қиёсий гуруҳда акустик рефлекс 6 та қулоқдаги частоталар бўйича қайд этила бошланди, 9 та қулоқда юқори частоталарда эгри чизиқнинг паст амплитудаси аниқланди. Тадқиқот гуруҳида акустик рефлекс барча қулоқларда қайд этилган, бунда 2 та ҳолатда юқори частоталарда эгри чизиқнинг паст амплитудаси аниқланди (3-жадвал).

3-жадвал.

ЎНСЭП билан оғриган беморларни даволашдан кейин гуруҳларда эшитиш фаолияти пасайиши даражасига қараб тақсимланиши

Зарарланиш томони	Икки томонлама зарарланиш n=6		Бир томонлама зарарланиш n=6		Ҳаммаси		Икки томонлама зарарланиш n=3		Бир томонлама зарарланиш n=11		Ҳаммаси	
	AD n=6	AS n=6	AD n=2	AS n=4	n	%	AD n=3	AS n=3	AD n=4	AS n=7	n	%
1 даража	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	10*	58,8
2 даража	0	2	1	1	4	22,2	0	1	1	3	5	29,4
3 даража	5	3	1	2	11*	61,1	1	0	0	1	2	11,7
4 даража	1	1	0	1	3	16,7	0	0	0	0	0	0
ҳаммаси	6	6	2	4	18*	100	3	3	4	7	17*	100

Изоҳ: * - $P < 0,05$ ишончлилик фарқи тадқиқот гуруҳ кўрсаткичларга нисбатан

Импедансометрия ўлчовлари билан эгри чизиқлари ҳеч қандай махсус ўзгаришларга дуч келмади, бу эса ўрта қулоқ билан эмас, балки ички қулоқ, хусусан НСЭП билан боғлиқ бўлган эшитиш патологияси борлигининг далилидир.

Шундай қилиб, даволашдан кейинги тадқиқот таҳлили ЎНСЭП мавжуд беморларда ўтказилган даволаш-ташхисотини олиб бориш комплексининг касаллик бошланишидан кейин эрта муддатларда, тадқиқот гуруҳида 72,4% ҳолларда яхшиланиши, қиёсий гуруҳда эса 11,1% ҳолларда яхшиланиш ҳолати кузатилди. Бунда эшитиш бўсағасининг тўлиқ тикланиши, уни бўсағаларининг меъёрга келиши таққослаш гуруҳида 5,9 ҳолларда

бўлса, тадқиқот гуруҳида 58,8% ҳолларни ташкил этди, бу эса акустик рефлексни қайд этишда импедансометрия маълумотлари билан тасдиқланган.

СНСЭП беморлар даволаш самарадорлигини аниқлаш учун уч гуруҳга ажратилган: 1 гуруҳ – таққослаш гуруҳи (n=12) – бу ерга фақатгина бир томонлама зарарланишлар билан беморлар киритилди, даволаш стандарт услубда ўтказилди. 2-гуруҳ – СНСЭП тавсия этилган комплекс даवони қабул қилган беморлар, монотерапия сифатида цитофлавинни қабул қилишган, эшитиши протезланган, барча икки томонлама зарарланишлари бор беморлар киритилган (n=51). Мазкур гуруҳ 2 гуруҳчага бўлинган – биринчисига манфий скринингли беморлар, иккинчисига – A1555G митохондриял ген гетероплазмияси бўйича мутациялари аниқланган беморлар киритилган (4-жадвал).

4-жадвал.

СНСЭП билан оғриган беморларни даволанишга қадар эшитиш қобилиятининг пасайиши даражасига қараб тақсимланиши

Зарарланиш томони	Икки томонлама зарарланиш n=51				Бир томонлама зарарланиш n=12/%		Ҳаммаси
	A1555G мутациясиз N=40/%		A1555G мутация бор гуруҳ N=11/%		AD	AS	
	AD n=40	AS n=40	AD n=11	AS n=11	AD n=8	AS n=4	
3 даража	24/60*	14/35*	5/45,4*	4/36,4	5/62,5*	1/25	53/46,5*
4 даража	16/40*	26/65*	6/54,6*	7/63,6	3/37,5	3/75*	61/53,5*
ҳаммаси	40	40	11	11	8	4	114

Изоҳ: *- натижаларнинг ишончли фарқи P < 0,05

СНСЭП билан оғриган беморлар учун тавсия этилган даволанишни таҳлил қилиш 10 кун, 6 ой ва 12 ой ичида ўтказилди.

Натижа: Даволанишдан 10 кун ўтгач, шикоятларга кўра, қулоқда шовқин интенсивлигининг пасайиши қайд этилди, беморлар эшитиш қобилиятини субъектив равишда яхшиланмадилар, фақат баъзи ҳолатларда нутқнинг тушунарли бўлиши яхшиланди. Аудиометрик маълумотлар барча гуруҳларда даволанишдан 10 кун ўтгач, эшитиш чегараларида ўзгаришлар аниқланмади (5-жадвал).

5-жадвал.

СНСЭП билан оғриган беморларни даволашдан кейин эшитиш қобилиятининг пасайиши даражасига қараб тақсимланиши (10 кун)

Зарарланиш томони	Икки томонлама зарарланиш n=51	Бир томонлама зарарланиш	ҳаммаси
-------------------	--------------------------------	--------------------------	---------

	A1555G мутациясиз N=40/%		A1555G мутация бор гуруҳ N=11/%		n=12/%		
	AD n=40	AS n=40	AD n=11	AS n=11	AD n=8	AS n=4	
3 даража	24/60	14/35	5/45,4*	4/36,4	5/62,5*	1/25	53/46,5
4 даража	16/40*	26/65*	6/54,6*	7/63,6	3/37,5*	3/75*	61/53,5*
ҳаммаси	40	40	11	11	8	4	114

Изоҳ: *- натижаларнинг ишончли фарқи $P < 0,05$

Даволанишнинг иккинчи курсидан 6 ой ўтгач, A1555G мутацияси бўлмаган тадқиқот гуруҳида эшитишнинг барқарор чегаралари аниқланди. A1555G ген мутациясига эга гуруҳда эшитиш чегаралари 18,1% 10-30 дБ га ёмонлашди, қиёсий гуруҳда эса эшитиш фаолиятининг 12,5% ҳолларда пасайиши кузатилди (6-жадвал).

6-жадвал.

СНСЭП билан оғриган беморларни даволашдан кейин эшитиш қобилиятининг пасайиши даражасига қараб тақсимланиши (6 ой)

Зарарланиш томони	Икки томонлама зарарланиш n=51				Бир томонлама зарарланиш n=12/%		Ҳаммаси
	A1555G мутациясиз N=40/%		A1555G мутация бор гуруҳ N=11/%		AD n=8	AS n=4	
	AD n=40	AS n=40	AD n=11	AS n=11	AD n=8	AS n=4	
3 даража	24/60*	14/35*	3/37,5	3/37,5*	4/50	1/25	49/43
4 даража	16/40	26/65*	8/72,7	8/72,7*	4/50*	3/75*	65/57
ҳаммаси	40	40	11	11	8	4	114

Изоҳ: *- натижаларнинг ишончли фарқи $P < 0,05$

Даволашнинг учинчи курсидан сўнг 12 ойдан кейин эшитиш бўсағаларининг тадқиқоти қуйидаги ўзгаришларни аниқланди: тадқиқот гуруҳида A1555G мутацияси мавжуд бўлган беморларда эшитиш бўсағасининг 6 ойлик кўрсаткичлар билан солиштирганда 9,1% ҳолларда ва бошланғич кўрсаткичлар билан солиштирганда 27,2% ҳолларда ёмонлашуви; қиёсий гуруҳда эшитиш бўсағаларининг 6 ойлик кўрсаткичлар билан солиштирганда 37,5% ҳолларда ва бошланғич кўрсаткичлар билан солиштирганда 50% ҳолларда ёмонлашуви; A1555G мутацияси бўлмаган тадқиқот гуруҳида эса эшитиш бўсағаси пасаймасдан турғун сақланганлиги кузатилди (7-жадвал).

7-жадвал.

СНСЭП билан оғриган беморларни даволашдан кейин эшитиш қобилиятининг пасайиши даражасига қараб тақсимланиши (12 ой)

Зарарланиш томони	Икки томонлама зарарланиш n=51				Бир томонлама зарарланиш n=12/%		Ҳаммаси
	A1555G мутациясиз N=40/%		A1555G мутация бор гуруҳ N=11/%		AD	AS	
	AD n=40	AS n=40	AD n=11	AS n=11	AD n=8	AS n=4	
3 даража	24/60*	14/35	2/18,2*	3/37,5*	1/12,5	1/25*	45/39,5
4 даража	16/40*	26/65	9/81,8*	8/72,7	7/87,5*	3/75*	69/60,5
Ҳаммаси	40	40	11	11	8	4	114

Изоҳ: *- натижаларнинг ишончли фарқи P <0,05

Хулоса: Цитофлавиннинг қўлланилиши сурункали НСЭП беморларни даволашда, A1555G митохондриял генининг мутацияси бўлмаганда, профилактик даво учун эшитиш бўсағалари барқарорлигини ушлаб туриш мақсадида самарали бўлиб ҳисобланади, A1555G мутациясининг мавжудлиги эшитиш пасайишининг ривожланиш омили ҳисобланади, бу эса электроакустик коррекцияни ўтказишни, кейинчалик эса келажакда кохлеар имплантацияни режалаштиришни талаб этади. Стандарт даволаш ўтказилган гуруҳда ифодаланган статистик аҳамиятли ўзгаришлар аниқланмаган, аммо, шуни ҳисобга олиш лозимки, монотерапия ҳам иқтисодий жиҳатдан, ҳам тиббий жиҳатдан афзал саналади, чунки бир неча воситаларни қўллаш харажатли ва қийин жараён бўлиб, ҳамма вақт ҳам ижобий натижага эришиб бўлмайди. A1555G мутациясининг популяцияда тарқалишини аниқроқ аниқлаш учун тадқиқотлар маълум бир минтақада ўтказилиши керак. Аҳоли ўртасида ўтказилган молекуляр-генетик тадқиқотларда ДНКнинг 12S рРНК генида A1555G мутацияси аниқланган ҳолатларда, самарасиз қиммат дорилардан, юқори токсик, ототоксик препаратларни нораціонал буюришдан вос кечиш, шовқинли ишлардан озод қилиш натижасида ногиронлик кўрсаткичлари камайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Амонов Ш.Э., Ибрагимова А.У. Экспериментальная нейросенсорная тугоухость: состав перилимфы // - Журнал вушних, носових і горолових хвороб, 2011. -С.32-35
2. ВОЗ Глухота и потеря слуха - 20 марта 2019 г. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>.
3. Маткулиев Х.М., Маткулиев К.Х. Нарушение слуха при расстройствах церебральной гемодинамики // Республика илмий-амалий конференцияси тезислар тўплами «Болалар оториноларингологиясининг долзарб муаммолари». 28-29 сентябрь, 2006. - Тошкент, 2006. -С.18-19.
4. Омонов Ш.Э., Ибрагимова А.У. Влияние гентамицина на фосфолипидный состав перилимфы в динамике экспериментальной тугоухости: научное издание // Педиатрия. - Ташкент, 2010. №3-4. - С. 114-117.
5. Хушвакова Н.Ж. Клинические и молекулярно-генетические особенности несиндромальной нейросенсорной тугоухости у детей: автореф. дисс...д-ра мед. наук: 14.00.04 / Ташкент. – 2016 – С. -21.
6. Хушвакова Н.Ж., Давронова Г.Б. Результаты местного лечения сенсоневральной

тугоухости с использованием препарата цитофлавин // Стоматология 2020, № 1 (78). - С. 99-102.

7. Das S., Bakshi S.S., Seepana R. Demystifying autoimmune inner ear disease. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019; 276(12):3267-3274. doi:10.1007/s00405-019-05681-5.

8. Hesse G., Andreas R., Schaaf H., et al. DPOAE und laterale Inhibition bei chronischem Tinnitus// HNO. – 2008. – Vol. 56 (7). – P. 694-700.

9. Jagger Daniel J. Forge Andrew Connexins and gap junctions in the inner ear – it's not just about K+recycling//Cell Tissue Res. 2015; 360(3): 633–644.

10. Wood S.A., Davis A.C., Sutton G.J. Effectiveness of targeted surveillance to identify moderate to profound permanent childhood hearing impairment in babies with risk factors who pass newborn screening. Int J Audiol. 2013 Jun; 52(6):394-9. -P.56-78.

